

À cata das moedas perdidas. As Feiras de Carrazeda de Ansiães, património cultural imaterial

Texto: Maria Otilia Pereira Lage¹

Ilustração: Helder de Carvalho²

Resumo: O presente artigo incide sobre as tradicionais feiras de Carrazeda de Ansiães cuja origem remota à “*carta de feira*” outorgada à vila e concelho medieval de Ansiães, em 16-4-1277 por D. Afonso III (rei que iniciou a implantação desta instituição em Portugal) que aí criou uma feira mensal de um dia, só precedida em Trás-os-Montes da de Bragança. Espaços de sociabilidade que representam um passado de gerações, as feiras de Carrazeda sobreviveram no seu sentido económico-social, dando continuidade a antigos usos e costumes de mercadejar e aproximam-nos da cultura popular na transformação criativa de elementos do quotidiano, resignificando-se na arte do fazer e saber fazer dos feirantes. São analisadas neste contexto, enquanto “*património cultural imaterial*”, através de registos da história e evocação de memórias e rituais, numa reconfiguração de elementos compósitos.

1. Introdução

“A instituição de memória deve ser essencialmente um livre convite à memória social constituída pelo acúmulo de vontades da memória colectiva. É um convite ao público de hoje como ao de amanhã, é um convite para a prática de uma memória da sociedade em um lugar social”.

Gérard Namer (1987:20)

Desenvolve-se, no amplo sentido desta epígrafe, uma aproximação abrangente às feiras de Carrazeda de Ansiães³, antiga e polifacetada instituição económica, social e cultural cujas origens remontam à Idade Média, mas que continuam a realizar-se regularmente, há décadas, em constante readaptação às profundas e sucessivas transformações históricas, mantendo-se latentes na memória social e colectiva e em nossas identidades culturais contextuais. Configuram-se como podendo vir a ser candidatas a “*património cultural*”

1. Maria Otilia Pereira Lage. Nasceu em 1948, vive e trabalha no Porto. Foi docente no Ensino Secundário, Superior e Universitário e dirigente em documentação, informação e publicações no Ensino Superior. É licenciada, mestre e doutora em História Moderna e Contemporânea, pós-doutorada em Novos Estudos Sociais e Históricos, pós-graduada em Bibliotecas, Arquivos e Documentação e especializada em Administração Escolar, investigadora integrada do CITCEM, membro da Direcção do CEPHIS e do conselho editorial da Revista CEPHIS, autora e co-autora de livros, artigos, conferências e comunicações, coordenadora e participante de projectos nacionais e europeus e membro de associações profissionais e científicas, nacionais e internacionais. otilialage@sapo.pt / telem:919244840.

2. Helder José Teixeira de Carvalho. Nasceu em 1954. Vive e trabalha na cidade do Porto (Portugal). Formou-se em Artes Plásticas pela Faculdade de Belas-Artes – Porto, e em 2006 concluiu o mestrado em “Art Craft and Design Education”, pela Universidade de Roehampton – Londres. Esteve ligado à educação artística, como docente no ensino secundário e superior tendo paralelamente investigado como artista plástico, meios de linguagem expressivas. Actualmente dedica-se em exclusividade à prática de artes plásticas dando preferência ao trabalho de escultura. É autor de diversas obras de escultura, em espaços públicos disseminados pelo país. As principais obras estão apresentadas em portfolio online. Está representado em instituições públicas e privadas e é referenciado em revistas e dicionários da especialidade. www.helderdecarvalho.com/ / telem.917817866

3. LAGE, Maria Otilia Pereira (2013). O Velho, a Chave e o Castelo: Carrazeda (d)e Ansiães na História. Carrazeda de Ansiães: Câmara Municipal de Carrazeda de Ansiães, p.147-155.

imaterial ou intangível, entre outras manifestações culturais próprias do concelho⁴, após pesquisas e estudos prévios que se impõem. Como muitas outras feiras importantes do país, as de Carrazeda continuam vivas na sua feição económica comercial e dinamismo social, e enquanto património cultural imaterial conforme definido na “*Convenção para a Salvaguarda do Património Imaterial*”, documento produzido na 32ª sessão da UNESCO realizada a 17 de outubro de 2003 em Paris. Com efeito, património cultural e imaterial são as práticas, representações, expressões, conhecimentos e técnicas junto com os instrumentos, objetos, artefatos e lugares culturais que lhes são associados – que as comunidades, os grupos e, em alguns casos, os indivíduos reconhecem como parte integrante de seu património cultural⁵.

A referida recomendação da Unesco reforça ainda, a importância da transmissão do património para as futuras gerações, além de salientar que o mesmo é “*constantemente recriado pelas comunidades e grupos em função de seu ambiente, de sua interação com a natureza e de sua história*”. Ou seja, o aprofundamento das discussões sobre o património material levou ao alargamento deste conceito que passou a abarcar o património imaterial.

Em Portugal, os estudos, debates e iniciativas acerca de Património Imaterial são relativamente recentes, tendo em vista que somente foi reconhecida a importância do património cultural imaterial pelo Decreto-Lei n.º 139/2009, de 15 de junho, tomando como base a já referida Convenção realizada em outubro de 2003, ratificada no nosso país pelo Decreto n.º 28/2008, de 26 de março. Somente nesse decreto de 2009 é que além de se reconhecer a importância do registo do bem cultural, como instrumento jurídico, também se instituiu a criação da comissão de análise desses bens a partir das classificações. Posteriormente, “*a Portaria n.º 196/2010 de 09 de abril veio instituir a metodologia necessária para a apresentação dos inventários para*

registo do bem cultural como instrumento jurídico, e instituiu ainda a criação da comissão de análise desses bens a partir das classificações.”⁶

Estes instrumentos de protecção patrimonial de natureza doutrinal e jurídica estabelecidos pela Unesco a nível mundial e aplicados em Portugal que conta já hoje com sete bens reconhecidos e classificados como património cultural imaterial, em diferentes contextos históricos e culturais – mas nenhum deles no domínio das feiras, apesar de alguma investigação específica já desenvolvida⁷ – constituem ainda uma problemática em debate nas suas intenções, causas e desdobramentos.

Neste enquadramento, começa-se por esboçar sumariamente uma retrospectiva histórica das feiras de Carrazeda e, em particular, as chamadas “*feiras dos 10*” por sua periodicidade tradicional (3 ao mês de 10 em 10 dias), regulamentada há meio século, conforme se verá, as quais se mantêm como meio de abastecimento dos naturais, residentes e visitantes, comercialização dos produtos locais e de fora do concelho, como forma de arrecadação de impostos para o município, mas também como espaço-temporalidades de características, rituais e sociabilidades próprias. Documentam-se e ilustram-se depois elementos concretos destas feiras, através de narrativas e registo de recordações significativas e memórias que em sua historicidade e simbologia, têm ressonância na comunidade que representam e nos actores sociais, designadamente feirantes, fregueses e outros envolvidos nas dinâmicas desta instituição entendida também enquanto património cultural imaterial.

Daí que a seguir, numa perspectiva transdisciplinar inerente à definição lata e multifacetada da ideia de património cultural imaterial, se explanem em inter-relação as noções de memória e história, memória social e memória colectiva e sua importância quer para compreender melhor este patri-

mónio quer para identificar e enquadrar aspectos materiais e imateriais das feiras como manifestações colectivas rurais/urbanas em fase de “*rurbanização*”, fenómeno actual de coexistência descontínua dos espaços rural e urbano.

Procede-se por fim a uma aplicação articulada dos anteriores planos de análise, descrição, reconstituição e registo de manifestações de cultura popular, tradições e memórias de ruralidade em acção e interacção de trabalhos, mesteres, ofícios e actores sociais convocados no Museu de História Rural Carrazeda/Vilarinho.

Assim, este texto, influenciado pelo imaginário sócio-cultural carrazedense, aspira e escreve memórias afectivas, evocadas e narradas em propensão etno-literária e artística, foi construído com pesquisa documental e metodológica orientada pelo “*conhecimento situado*” que suporta este trabalho preliminar. Desenvolve-se em quatro rubricas que procuram esclarecer-se mutuamente: 1) Criação e continuidade das feiras de Carrazeda (d)e Ansiães; 2) De feira em feira: na praça o Galo Doido e a Eliza Pita à cata das moedas perdidas; 3) Da Memória social/memória colectiva à compreensão do património cultural imaterial; 4) No meu tempo é que era ... “*versus*” Património cultural imaterial de Carrazeda.

São objectivos principais deste artigo contribuir para a investigação, conhecimento informado e diálogo social sobre as tradicionais feiras de Carrazeda de Ansiães como património cultural imaterial reconhecido pela comunidade que representa, incentivar a recolha partilhada intergeracional, de recordações, memórias, testemunhos e fontes orais, sensibilizar o município, freguesias e escolas para uma política cultural integrada e educação patrimonial dos jovens em ordem à preservação, inventariação e promoção das nossas feiras, bem comum de valor económico-social e cultural.

2. Criação e continuidade das feiras de Carrazeda (d) e Ansiães

A menção mais recuada no tempo que se encontra às feiras de Carrazeda de Ansiães vem da Idade Média, concretamente nas seguintes referências à primeira carta de feira outorgada a Ansiães em 16-

4-1277⁸, com periodicidade mensal, duração de 1 dia, sem data fixa, nem estatuto jurídico e fiscal, Modelo Covilhã⁹. Esta carta original foi confirmada na íntegra em 1497, por D. Manuel I, 220 anos depois da sua outorga por D. Afonso III¹⁰ à vila de Ansiães. É no reinado deste monarca que “*marca o real início da implantação desta instituição em Portugal*” que “*a carta de feira se autonomiza (...) dentro da chancelaria régia e que surgiu o primeiro modelo deste documento: a feira da Covilhã de 1260*”¹¹. Nos anos seguintes assistir-se-ia a uma verdadeira explosão no número de feiras, um pouco por todo o reino, embora as regiões fronteiriças assumam um claro predomínio. “*(...) estas feiras seriam parte de uma política concertada, com provas da coordenação entre as várias feiras e entre estas e a restante política da monarquia. Este primeiro ciclo estender-se-ia quase até ao final do reinado de D. Dinis (...) Com a sua morte em 1325, a política relativa às feiras parece ter sido abandonada*.”¹² Também o período subsequente que vai da subida ao trono de Afonso IV à morte de D. Fernando trouxe poucas novidades ao mundo das feiras, embora este último rei tenha sido o que mais interveio nas feiras, sendo as possíveis reformas impossibilitadas logo a seguir pelas guerras com Castela, que foram muito prejudiciais para as feiras¹³.

Sucedem-se, com altos e baixos, outros ciclos e modelos (ex Trancoso, Tomar) de feiras concedidas pelos reis, no Portugal medieval até final do

8. A.N.T.T, Chancelaria de D. Afonso III, L1, f.140v; publicado em: Chancelaria de Afonso III: L.1, Vol. II...pp.239-240, doc.668..

9. A.N.T.T, Chancelaria de D. Afonso III, L1, f.140v; publicado em: Chancelaria de Afonso III: L.1, Vol. II... doc. 668, pp.239-240. É plausível que esta carta se refira ao antigo concelho de Ansiães, hoje castelo e vila abandonados na freguesia de Lavandeira, concelho de Carrazeda de Ansiães. Assim se encontra mapeado por Virgínia Rau (RAU, Virgínia – As feiras medievais portuguesas...) e por Oliveira Marques (mapa adaptado de VENTURA, Leontina – D. Afonso III...p. 276, mapa nº4). Esta posição seria também estratégica, sobretudo se tivermos em conta a fundação uns anos depois da feira de S. João da Pesqueira, na margem oposta do Douro. Apud Cunha (2019)Ob.cit.

10. CUNHA, Paulo Morgado – As Feiras no Portugal Medieval (1125-1521): Evolução, Organização e Articulação. Porto: FLUP, 2019, pp. 62 e 310 (Dissertação de mestrado em Estudos Medievais).

11. Ibidem

12. Ibidem

13. Idem, p.281.

4. Cfr. LAGE, Maria Otilia Pereira, Leonor Fernandes, Helder Carvalho (2015). “Património Cultural Imaterial-Carrazeda de Ansiães”. Revista CEPIHS (Centro de Estudos e Promoção da Investigação Histórica e Social), 5, 2015..

5. Definição atribuída pela Unesco

6. ARAÚJO, Giovanna de Aquino Fonseca – “Trajetória histórica conceitual sobre património imaterial e cultural no Brasil e em Portugal tendo as Feiras como lugar de investigação”. ANPHU. XXVII Simpósio Nacional de História. Conhecimento histórico e diálogo social. Natal-RN, 22 a 26 de julho 2013.Disponível <https://anpuh.org.br/uploads/anais-simposios/pdf/2019-> . Consulta 20/5/2020.

7. Ibidem.

século XV e início do século XVI, em que se notou um novo abrandamento na política da fundação de feiras, relegada para segundo plano face à expansão marítima.

“Nos reinados de D. João II e D. Manuel I nota-se uma estranha junção entre a preservação e confirmação de privilégios relativos a feiras, em alguns casos centenárias, e a criação de novas lógicas...[que se] demarcam da tradição anterior, focando-se no comércio marítimo, na atração de mercadores do Norte da Europa.

Em vários casos, estas novas cartas são outorgadas apenas por um curto período, algo raro anteriormente.”¹⁴

Quanto aos locais em que geralmente as feiras se realizavam, eram preferencialmente “amplos de fácil acesso, não muito distante do centro da vila. O acesso à água, importante para animais e homens, era assegurado. Os feirantes poderiam alugar uma botica, montar a sua tenda ou optar por vender de forma ambulante, tendo cada opção o seu custo. Para descansar, parece ser comum a prática de alugar casas dos locais que disso retirariam bom lucro. Os que isto não conseguissem, dormiriam em pousadas ou estalagens.”¹⁵

A vila e concelho de Ansiães entrou em fase de decadência e extinção a partir de 1734 e os paços desse antigo concelho foram transferidos para o lugar de Carrazeda cujo estatuto de vila lhe foi confirmado por alvará de D. João V de 6 de Abril de 1734, tendo-se então aí edificado “casas para audiência, camera e sua residência e mais cadeias” – edifício sede do novo e actual concelho de Carrazeda de Ansiães, onde hoje funciona a Biblioteca Municipal.

Apenas 3 anos depois, consta ainda ter sido criada por alvará de D. João V, com data de 1737, uma feira mensal nesta nova vila de Carrazeda de Ansiães, actividade que se iria manter nos dois séculos seguintes e prolongar-se com novos aditamentos e ampliação.

No século XIX, as feiras continuavam a realizar-se regularmente na vila e concelho de Carrazeda de Ansiães, como consta do “relatório apresentado à

Junta Geral do distrito de Bragança pelo conselheiro geral, governador civil, Jerónimo Barbosa de Abreu e Lima, Coimbra, 1871”: Carrazeda “no último dos meses. Gados, cereais, carnes, etc. e seda em fio na feira de Julho. Vilarinho (...) – No primeiro dos meses – gados, géneros alimentícios, e seda em fio na feira anual de 1 de Agosto”¹⁶.

Anos depois, em junho de 1880, em sessão ordinária da Câmara de Carrazeda, “Deliberou-se haver uma feira mensal, no final de cada mês, destinada à compra e venda de produtos de géneros diferentes”¹⁷.

Mas logo na primeira década do século XX, em que a dinâmica económico-social das feiras e mercados do concelho continuava a crescer, “Foi deliberado designar o ‘Largo da Cadeia’ na povoação de Vilarinho da Castanheira, para ali se fazer um mercado semanal que a Câmara estabeleceu nesta povoação; bem como deliberou que fosse inaugurado no Domingo, vinte e cinco do corrente, e que continuasse sucessivamente em todos os domingos de cada mês e no mesmo local”¹⁸.

Entretanto, e efectuando-se já em Carrazeda feiras mensais de gados, foi ainda determinada a realização, no último dia de cada mês, das feiras de bois, com início a 30 janeiro 1909: “Havendo nesta Vila uma feira mensal no final de cada mês, destinada à compra e venda de diferentes gados, e sendo conveniente, não só para o Concelho mas também para os vizinhos que se estabeleça n’esse dia uma feira de gado bovino, pois o local oferece grandes vantagens aos concorrentes pela facilidade das comunicações: foi deliberado fazer público, por meio de editais, que no indicativo dia se realizará também feiras de bois, devendo a próxima ter lugar no dia 30 de Janeiro próximo.”¹⁹

16. Apud BAÇAL, Abade de - Memórias Arqueológico-Históricas do distrito de Bragança. Disponível em: <https://51-henrique.blogspot.com/2018/02/feiras-e-mercados-privilegio-de-feiras.html>. Consulta em 15/6/2018.

17. Actas das Sessões de Câmara - Acta de sessão ordinária de cinco de junho de 1880. Arquivo Municipal de Carrazeda de Ansiães. Agradece-se o apoio disponível da Dr^a Margarida Saavedra.

18. Idem - Acta de sessão ordinária do dia dez de junho de 1905.

19. Idem - Acta de sessão ordinária de dezanove de dezembro de 1908.

Sabe-se ainda que nos anos 1920, se verificava já em Carrazeda, a realização coincidente de feiras e festas anuais nos últimos dias de Julho: “Foi deliberado a pedido da Comissão de Festejos a organizar nesta villa nos dias vinte e nove e trinta do corrente mês, que a feira que deveria ter lugar no dia trinta e um fosse transferida para o dia vinte e nove.”²⁰

Observe-se, a propósito, a coincidência de há mais de duas décadas, desde 1995, se virem realizando anualmente, nos últimos dias de agosto, início de setembro, as actuais feiras/festas da Maçã, Vinho e Azeite do concelho de Carrazeda de Ansiães, em simultâneo com os festejos pagãos e religiosos em honra de Santa Águeda, padroeira da vila, periodicidade que poderá relacionar-se com a muito antiga tradição de realização das feiras nos dias de festas locais, ou quiçá ser entendida, como reminiscência reactualizada das antigas feiras anuais da seda em fio realizadas em Carrazeda e Vilarinho, no século XVIII.

Sobre as chamadas “feiras dos 10” que ainda actualmente se mantêm em Carrazeda, e se efectuavam também nos dias de descanso habitual, no início de 1979, para facilitar a afluência às mesmas: “Foi deliberado, dado às dificuldades das pessoas em se deslocarem à Vila em transporte público com a rede de Concelho, os dias de feira passaram para os dias úteis e deixarão de ser feitas nos sábados, domingos e feriados.”²¹ Já no final do mesmo ano, a sua realização foi objecto de calendário próprio regulamentado e publicitado pela autarquia: “Foi deliberado a necessidade da elaboração de um calendário anual, que sairá em edital, dos dias da realização das 3 feiras mensais.”²²

Porém, já nos inícios do século XXI, estas feiras passaram a ser realizadas apenas duas vezes ao mês, mas a partir de Julho de 2010, voltou a haver três feiras por mês em Carrazeda, nos dias 10, 20 e 30, com a ressalva de se a mesma calhar ao sábado, antecipa-se para sexta e se coincidir com o domingo passar para segunda-feira, conforme o antigo costume. Esta recente alteração veio na

20. Idem - Acta de sessão ordinária de 1 de julho de 1922.

21. Ata da Reunião de Câmara de 3 de janeiro de 1979.

22. Ata da Reunião de Câmara de 23 de janeiro de 1979

sequência de um inquérito da Associação Comercial local aos comerciantes no qual “em 80 inquiridos, 61 votaram a favor de que voltasse a haver as três feiras mensais”, resultado aceite pela Câmara Municipal, ratificado pela Assembleia Municipal. (“Radio Brigantia”, 14/5/2010).

Para além destas, outras notícias, dados e factos se virão ainda a pesquisar, cruzando uma diversidade de fontes e conhecimento histórico complementado por recolha e inventário de memórias, depoimentos e testemunhos sobre as movimentadas feiras de Carrazeda, mormente desde finais dos anos 1930 (ver secção 2), as quais de longa tradição se mantiveram por mais de um século, até aos dias de hoje, vivas, diferenciadas e dinâmicas, como instituição económica e património, a salvaguardar.

3. De feira em feira: na praça o Galo Doido e a Eliza Pita à cata das moedas perdidas

Nesta secção, intitulada por expressões metafóricas e émicas que se explicitam, procura-se entrar no âmago típico das antigas feiras de Carrazeda até ao “desfazer da feira” convocando-as em tempos sucessivos, quadros e formas diversas, para as conhecer e dar a conhecer mais por dentro, imaginando-nos qual “mercador de feira em feira”²³ “almocreve e pequeno comerciante que ia de local em local, seguindo um circuito por entre as várias feiras.”²⁴

No final dos anos 1930, um estrangeiro que viveu meses na pequena aldeia de Coleja junto ao rio Douro, freguesia do Seixo de Ansiães, terra de antigos tanoeiros e funileiros do concelho de Carrazeda, sobre a qual escreveu livro memorável²⁵, deixou-nos a seguinte descrição destas nossas feiras.

23. Expressão testemunho de prática mantida na Chancelaria de D. Manuel I, l.28, f.28- A.N.T.T.

24. CUNHA, Paulo Morgado (2019). Ob cit. p. 272.

25. GIBBONS, John (1939). Não criei musgo. Retrato de uma aldeia transmontana. Coleja. Título original “I Gathered no moss”. Prémio Camões 1939. Tradução, Edição Câmara Municipal de Carrazeda de Ansiães, 2004. Ver estudo desta obra em O Portugal de Salazar visto de uma varanda transmontana / Ana Isabel Nú Calado. - Lisboa: Centro de Estudos Anglo-Portugueses, 2005.

14. Idem, p. 282

15. Idem, p.284

“Parece o fim de feira numa vila irlandesa de outros tempos. Os cavalheiros tratam de recolher as mulheres e as mulas para irem para casa, alguns deles já um pouco “tocados” – mas ninguém repara nisso. A loja onde nos encontramos é alumada apenas por uma fumarenta lamparina de azeite e vende de tudo – camisas, toucinho e vinho. Está apinhada de gente e um bêbado resolve desafiar outro homem, pelo que aparece à porta um Guarda Republicano. Verificou, por precaução, se o homem trazia alguma navalha no bolso e, (...) limitou-se a dizer-lhe que tivesse juízo e fosse para casa. E o homem obedeceu. (...) Carrazeda possui um pequeno quartel com lanterna à porta que tem as cores republicanas, vermelho e verde, e os seus homens estão encarregados de patrulhar todo o concelho. Quanto ao meu amigo, Chefe da Polícia, julgo que pertence a uma organização de tipo diferente, encarregada de manter os políticos debaixo d’olho, sem dar muito nas vistas (...) Depois da partida dos nossos amigos regressamos à pensão Isaura”

(J. Gibbons, 1939:122)

Prosseguindo pelas décadas seguintes de 1950 e 1960, sob inspiração desta viva descrição literária etnográfica do jornalista e escritor britânico Gibbons, sobre as “feiras dos 10” em Carrazeda, evocam-se fragmentos de memória social colectiva recorrendo a lembranças de infância com mais de meio século, mas que ainda latejam como sendo de agora. Reemergem nestas descrições, quadros impressionistas de quotidianos rememorados num passado cultural recente que perdura difuso nas memórias de cada um que importa reinterpretar e transmitir para apreço e salvaguarda do nosso património cultural imaterial, denso e motivador de educação patrimonial, cidadania activa e pertença cultural dialogante.

As então chamadas “feiras fortes” de Carrazeda tinham a particularidade de serem geminadas, realizando-se duas, no mesmo dia, de manhã cedo até à noite, nos dois mais espaçosos recintos públicos da vila, com livre abastecimento de água e melhores acessos: a “feira do Tournal, feira do gado ou feiras dos bois” e a feira da Praça, dos feirantes, produtos da terra e de todas as utilidades, ambas movimentadas e concorridas pelos muitos vindos de todo o concelho ou de fora de vários lugares, próximos e distantes.

A feira no antigo largo do Tournal, assim ainda hoje chamado, por nele se ter realizado, durante anos, a feira do gado, onde havia amoreiras centenárias para alimento do bicho-da-seda e onde ainda se encontra o grande depósito de água em granito, datado “CMCA 1899”, estava sempre a abarrotar de gente a vender e comprar. Misturavam-se os homens de botas grossas e chapéu enterrado na cabeça ou boina galega, com as mulheres de avental às riscas, saias de riscado, blusas floridas, lenços escuros e xales pretos pelos ombros, de mão dada com crianças vestidas com trajes domingueiros de “ir à missa”. Ai, a partir do cemitério, quem descia e desce para a antiga fonte onde se ia beber água fresca e cristalina nas tórridas noites de outrora, e que hoje mostra a moderna escultura da menina e mulher grávida de caneco à cabeça do escultor da terra Helder Carvalho, sobre antigo fontanário de ferro forjado, peça de património industrial da extinta Fundação de Massarelos, ao lado da obra de arte em granito “Lugar da Paz” do escultor japonês Satoru Sato, todo

Fig. 1 (ao lado)
Feira tradicional do gado no Tournal, Carrazeda de Ansiães. Lavradores e compradores.

“(…) Burros, mulas, cavalos e éguas em tons de castanho e bezerros desmamados misturavam-se com vacas às malhas e bois de chifres arqueados e pêlo liso acastanhado, por entre os quais fugiam lépidos os porcos ou recos pretos e brancos de focinho e rabo rosados, bodes, ovelhas e carneiros para abate, enquanto galos, galinhas e garnisés, perus e patos se aninhavam em cestos de vime dos ciganos (...)”

o antigo recinto do Toural, de terra batida juncada de palha, feno e esterco dos animais, agora ajardinado parque de estacionamento, fervilhava de corpos domesticados e fugidios, ruídos e sons de animais do campo para trabalho ou alimento. Burros, mulas, cavalos e éguas em tons de castanho e bezerros desmamados misturavam-se com vacas às malhas e bois de chifres arqueados e pelo liso acastanhado, por entre os quais fugiam lépidos os porcos ou recos pretos e brancos de focinho e rabo rosados, bodes, ovelhas e carneiros para abate, enquanto galos, galinhas e garnisés, perus e patos se aninhavam em cestos de vime dos ciganos ou celhas de tábuas dos tanoeiros da Samorinha, como os pipos e pipas de vinho de castanho e os canecos de madeira de ir buscar água para dessedentar ou molhar os animais desfalecidos e prestes a mudar de dono. Tudo isto, à vista do regatear entre feirantes e fregueses vindos dos mais diversos lugares, de perto ou de longe.

A feira da Praça ou dos feirantes e fregueses de muitos recantos do norte e centro do país principiava e acabava do nascer ao cair do sol, em simultâneo com a feira do gado no Toural, em lugar próximo - o recinto térreo e murado com 4 entradas e fonte no meio - a praça D. Lopo, então centro principal da vila. Tudo aqui se vendia, comprava ou trocava sob as vozes esganiçadas do rádio roufenho das rifas de Mirandela ou de Matosinhos, misturadas com o som plangente da gaita ou da grafonola velha do vendedor da “banha da cobra”, com seus unguentos milagrosos, empoleirado num banco alto e de serpente enrolada ao pescoço que afugentava de susto a curiosidade da criançada que se escapulia para as mesas de pedra ao lado, à sombra de arvores retorcidas de velhas onde as mães e tias solteiras namoravam os cordões, anéis, pulseiras e medalhas dos escaparates de veludo vermelho e verde dos ourives de Cantanhede que aí assentavam praça fixa há muitos e muitos anos. Já lá estavam também em grande azáfama, num dos cantos da praça, no rebordo do muro que dá para a estrada que leva à igreja paroquial setecentista, no fundo da vila, o Adelino Peludo e o Cartola, invariáveis protagonistas da praça e das feiras, no meio dos seus amontoados de melões e melancias de Almeirim e da Vilarça, partindo talhadas apetitosas para prova. Da falha geodésica da Vilarça, o mais fértil vale das redondezas, quem vem de Vila Flor e do Nabo, ou dos lados do Douro e do Tua, ou das aldeias de melhor produção agrícola do planalto, já tinham chegado em mulas, cavalos, carroças, carripanas e camionetas de caixa aberta, dezenas e dezenas de caixas e alforjes a abarrotar do colorido e ainda orvalhado renovo e toda a variedade de produtos hortícolas e frutas do cedo. Eram viçosas hortas rurais sem insectos nem pragas, dispostas com graça e transpirando frescura onde se aprendia a regatear o melhor preço. Desde as couves, cenouras, favas, ervilhas, feijões e vagens, verdes, riscadas e esbranquiçadas, abóboras, nabos e nabiças tenrinhas como a água, carambolas de cebolas e alhos, batatas e plantas aromáticas, até às peras, maçãs, pêssegos, ameixas, uvas e figos, laranjas da Senhora da Ribeira ou de S. Mamede de Riba Tua, doces como o mel, ou as cerejas da Vilarça, ainda a pintar, poucas e armadas em pequeninas

Fig. 2 (ao lado)
Feira da Praça - ferreiro vende
alfaias agrícolas e freguesa de
trouxa à cabeça.

(...) A feira da Praça ou dos feirantes e fregueses de muitos recantos do norte e centro do país principiava e acabava do nascer ao cair do sol, em simultâneo com a feira do gado no Toural, em lugar próximo - o recinto térreo e murado com 4 entradas e fonte no meio - a praça D. Lopo, então centro principal da vila. Tudo aqui se vendia, comprava ou trocava sob as vozes esganiçadas do rádio roufenho das rifas de Mirandela ou de Matosinhos, misturadas com o som plangente da gaita ou da grafonola velha do vendedor da “banha da cobra” (...)

rocas que faziam a delícia das crianças debicando-as como os pássaros, com gosto e sofreguidão pela novidade.

Estendendo-se a partir do monte de melões, no canto esquerdo da praça distribuíam-se outros pontos de venda até onde estavam todas as ferragens, charruas, enxadas, picaretas, tenazes e tresfogueiros para o lume e lareiras, dos ferreiros das Areias que davam aos sobrinhos cinco tostões para comprar na feira, e dos seus companheiros de Zedes, Vilarinho ou na mesma ponta da praça, junto ao minúsculo quiosque-café do taxista das Areias que aí funcionou durante algum tempo, frequentado de vez em quando pelos feirantes de roupas brancas de cama, vestuário vistoso e calçado (botas, sapatos e alpargatas do Víctor sapateiro republicano da Fontelonga, socas, socos e soquinhos do soqueiro de Carrazeda) de todos os feitios, para todas as idades, géneros e tamanhos, expostos ao sol e olhares ávidos nas tendas montadas ali perto noutra lado do recinto, onde voluteavam mil aromas numa pauta de tonalidades da amostra de sementes, culturas arvenses – feijão branco, vermelho, riscado, chicharo, grão-de-bico e toda a qualidade de especiarias – pimenta, colorau, açafraão, canela, café, cacau, vagens secas e ervilhas de cheiro, envolvendo os cinco sentidos nos sacos de lona de refegos nas bocas abertas onde despontavam as pequenas medidas de latão para o peso. Um pouco mais ao lado estavam as tábuas de queijos duros e azeitados ou moles apimentados a que se seguiam os gigos de vime da fresca variedade de peixes do rio pequenos ou grandes presos em carambolas nos vimes finos e esverdeados, enfiados nas guelras.

De todas as idades, as crianças, divertiam-se felizes em pequenos bandos, sózinhas ou acompanhadas das avós vestidas de preto da cabeça aos pés ou de tias e primas rapioqueiras que lhes compravam bonecas de trapos e papelão, carrinhos de madeira e de lata pintada, tirando-lhes, de supetão, a magia do menino Jesus e das prendas de natal caídas das chaminés cheias de fuligem nas socas, socos e botas. Vinham já de boca doce das cavacas singelas ou cobertas da calda de açúcar, dos bolos económicos sabendo a canela e dos rebuçados de açúcar torrado da tia Hermínia, a adorada velhinha, alta e magra, toda de escuro, cara serena e bondosa ou das doceiras faceiras das Areias, transbordando de sorrisos satisfeitos desaugadas que estavam dos apetitosos tremoços dados às mãos cheias pelas amigas das mães, tremoceiras do Mogo.

Nos dias da feira das nossas memórias não faltavam, já do lado de fora da praça bem perto dela, na pensão Pereira da Marquinhas do Amedo, dois postos de apoio ambulante e sazonal na doença, que tratavam dentes, ossos, pernas e braços estragados ou partidos – o do protésico Barros e o endireita da Brunheda que aí recebiam os enfermos vindos de todos os lados. O primeiro, montada a cadeira de dentista em sala grande e arejada, assistido por sua ajudanted. Adelaide de perto de S. Martinho de Anta curava dores de dentes ou extraía e limava com a broca, pouca ou quase nenhuma anestesia, dentes doridos, furados e estragados mesmo que ainda de leite, sob gritos lancinantes dos fregueses mais sensíveis. Já no segundo atendimento, improvisado em pequeno compartimento, o endireita, de saberes leigos herdados do pai e do

Fig. 3 (ao lado)
Sapateiro vendendo o produto de seu fabrico artesanal.
Botas de couro.

“(…) na outra ponta da praça, junto ao minúsculo quiosque-café do taxista das Areias que aí funcionou durante algum tempo, frequentado de vez em quando pelos feirantes de roupas brancas de cama, vestuário vistoso e calçado – botas, sapatos e alpargatas do Víctor sapateiro republicano da Fontelonga, socas, socos e soquinhos do soqueiro de Carrazeda – de todos os feitios, para todas as idades, géneros e tamanhos (...)”

avô, tratava com gestos hábeis e mãos experimentadas as dores de braços, pernas e costas e concertava fracturas de qualquer membro com gemas de ovo e ligaduras de linho, deixando os doentes curados entre os intervalos da feira.

Nestas feiras assim alinhadas na praça havia de tudo e em tudo havia uma ordem pacífica de antiga tradição na colocação de venda e compra dos mais diversos produtos e utilidades que aqui se podiam encontrar em todos os dias de feira até ao seu desmontar, em que os lavradores e lavradeiras davam aos fregueses retardatários as sobras das hortaliças e frutas, já nem ao desbarato vendidas, enquanto os rapazes pequenos se punham em grupo a vasculhar os restos à cata do dinheiro perdido no chão.

Depois do “*desfazer da feira*” na madrugada a seguir, quando toda a vila ainda dorme, irrompem em chiste castiço duas inesquecíveis personagens: o Galo Doido, varredor municipal e a Eliza Pita, criada do padre Virgílio (figura memorável), quatro pés lestos e desemparelhados entre desperdícios de hortaliça, no antigo chão de terra batida da Praça D. Lopo Vaz de Sampaio, nome plebeu de lugar das feiras populares e apelido aristocrático do herói de Ansiães cantado nos Lusíadas de Camões – hoje, jardim de repuxo iluminado ao centro, tendo nos quatro cantos esculturas em granito “*As Nossas Mesas*” de Mark Brusse, escultor holandês, conjunto artístico contemporâneo que parece evocar a memória das maciças mesas de pedra, tosca montra dos ourives de outrora.

O Artur Galo Doido, alto, delgado, de costas meio abauladas, cara de mau, trigueira e esguia de repas ralas na testa alta coroada pelo chapéu, manobra incessantemente, em jeitos compenetrados, a sua vassoura gigante de giestas e longo cabo de pau, do chão ao alto e, de repente em roda para todos os lados, tenta afugentar a velha Eliza Pita, que com a sua leiteira de lata lhe faz pirraças quando ele varre os lixos da feira. Pequena e ladina e ares de miúda franzina, amiga da criançada da vila a quem dava, às escondidas, aparas das hóstias feitas por ela, barras de queijo amarelo e roupas americanas usadas como novas vindas da Caritas Portuguesa²⁶, para serem distribuídas aos pobres pela paróquia, a Eliza Pita bufa de raiva quando o Galo Doido para apearreá-la, lhe trava a passagem em rodas de vassouradas.

De repente, agacha-se a Pita, rosto afilado onde desponta um bigodinho, de cabelos ao vento, e ainda de cócoras mostra ufana uma moeda de cobre reluzente e pulando grita-lhe: pó... pó pó pó... popopoba... pó pó... piu... piu... piu... Continuum os dois rodopiando de cócoras, rebolando-se e empurrando-se um ao outro no chão que vasculham à compita, à cata das moedas perdidas na feira. Quando já se não espera chega a vez do crócró do Galo - kokoko... kokokau... kokoko... kookau... - que enquanto assim grita

26. Organização oficial da Igreja Católica em Portugal, fundada em 1945 e estatutos aprovados em 1956, foi instituída pela Conferência Episcopal Portuguesa para fazer caridade social. Dos anos 1950 a meados dos anos 1970, as suas atividades centraram-se, sobretudo, na distribuição de bens alimentares e vestuário usado pela população portuguesa, doados pelos EUA e no acolhimento, por famílias portuguesas, de crianças dos países do centro da Europa, no pós II Grande Guerra Mundial e no início da Guerra Fria.

Fig. 4 (ao lado)
Perspectivas da feira da Praça:
Sr^a Herminia com seus doces
tradicionais; Vendedoras de
hortaliças; feirante e freguesa à
conversa.

*(...) Vinham já de boca
doce das cavacas
singelas ou cobertas da
calda de açúcar, dos
bolos económicos sa-
bendo a canela e dos
rebuçados de açúcar
torrado da tia Herminia,
a adorada velhinha,
alta e magra, toda de
escuro, cara serena e
bondosa (...)*

levanta no ar triunfante a moeda branca de prata que achara, deixando cega de raiva a Eliza Pita.

Este ritual do amanhecer da vila ao outro dia do dia da feira foi-se sucedendo ano após ano quer fosse verão, sob os apupos e aplausos do Adelino Peludo e do Cartola que dormiam na praça a guardar os melões e melancias e eram assim acordados, quer de inverno com a neve branca e alta arredada pelas enxadas para abrir caminhos de passagem à azafama mais lenta dos dias gélidos.

Ainda hoje as feiras na Carrazeda com um fundo latente de ruralidade, têm os seus episódios pitorescos, continuando a animar de modo visível os dias de feira. Com a população em franco decréscimo, a vila transforma-se e continua desde manhã cedo até meados do dia a encher-se de gente vinda das aldeias do concelho e de fora, não só o recinto e arredores do mercado onde se faz agora a feira, mas também as ruas principais, cafés, lojas de comércio, centro de saúde, agências bancárias, serviços públicos e privados, padarias, mini e supermercados, enquanto a GNR patrulha ora intransigente ora mais tolerante, o recinto da feira, os lugares de estacionamento e o trânsito automóvel também mais intenso nestes dias.

4. Memória social/memória colectiva e património cultural imaterial

“O objecto, a imagem e o relato são os meios essenciais de investimentos e tratamento da memória”.

(Henry-Pierre Jeudy, 1990)

A partir desta epígrafe reflecte-se acerca do que se pode dizer sobre a natureza transdisciplinar da Memória Social / Memória Coletiva cuja reconstituição e compreensão aproximadas e comunicação entre gerações, assentam em objectos, imagens e relatos como os anteriores, essenciais ao agir, saber e pensar a mobilização conceptual de memória, história e património.

4.1. Memória Social / Memória Coletiva

A Memória Social ou Colectiva pode ser *“o que fica do passado no vivido dos grupos, ou o que os grupos fazem do passado”* (Nora, 1984:44) numa configuração da memória operando como registo e como construção. A memória, processo da *“ordem dos vestígios”* e da *“releitura desses vestígios”* (LE GOFF, 1984:11) apresenta propriedades de conservação/persistência e atualização de certas informações - o conhecimento do passado está em estado virtual de evocação. Detém a função de comunicação entre gerações, pois realiza a transmissão de um modelo existencial/normativo (do mundo natural associado ao social) à maneira da passagem da recordação. Comporta o conjunto das Manifestações Culturais relacionadas com o ‘agir’-comportamentos sociais/práticas colectivas, e com o ‘pensar’- mentalidades/representações mentais colectivas, sendo sua ambiência o relacionamento simbólico das estruturas mentais e sociais. Assim é espaço conceptual que envolve contributos interdisciplinares (História, Filosofia, Sociologia, Antropologia, Psicologia Social etc.) e

Fig. 5 (ao lado)
Antigo varredor municipal. Sr.
Artur, alcunha “Galo Doido”.

“(…) O Artur Galo Doido, alto, delgado, de costas meio abauladas, cara de mau, trigueira e esguia de repas ralas na testa alta coroada pelo chapéu, manobra incessantemente, em jeitos compenetrados, a sua vassoura gigante de giestas e longo cabo de pau (...)”

cujo estudo requer novas abordagens, perspectivas diferenciadas e apresentações específicas (LE GOFF, 1984:11-14). No campo interactivo da Cultura e da Comunicação, o foco da Memória Social ou Coletiva incide nas lembranças referenciais dos indivíduos e/ou grupos que actuam como sinais simbólicos. As Manifestações Culturais no seu contexto interactivo incluem Práticas Culturais (espaços do agir, plano das acções) e Representações Culturais (saberes, pensamentos) que compõem o material para a leitura da realidade social coletiva²⁷.

4.2. Importância da memória e história para compreender o património cultural

A memória, entendida como a capacidade que o ser humano tem de relembrar e conservar experiências e informações relacionadas ao passado, é parte dos processos de interação de cada indivíduo com o seu meio. Segundo Nora (1993:9) “a memória é um fenómeno sempre atual, um elo vivido no eterno presente; a história uma representação do passado”.

Já a relação entre memória e história é assim sugerida: “como o passado não é a história, mas o seu objeto, também a memória não é a história, mas um dos seus objetos e, simultaneamente, um nível elementar de elaboração histórica” (Le Goff, 2013:51). A memória contribui para que o passado não seja totalmente esquecido, pois ela acaba por capacitar o homem a actualizar impressões ou informações passadas, fazendo com que a história se perpetue na consciência humana.

Por sua vez, Halbwachs (2003:29-30) define as duas principais categorias da memória: a memória individual: “O primeiro testemunho a que podemos recorrer será sempre o nosso”, e a memória coletiva: “É como se estivéssemos diante de muitos testemunhos”. E Pollak (1992:203) analisa os elementos constitutivos da memória: acontecimentos, personagens e lugares reais, empiricamente fundados em factos concretos mas que podem também ser ima-

teriais tratando-se da projecção de outros eventos e da percepção de si e dos outros.

Assim a memória é utilizada para reconstruir os fatos históricos do passado, a partir de ressignificações individuais. Neste caso, o património pode ser evidenciado como evocação do passado, sendo porém esta ação realizada no presente. Nessa perspectiva, a ressignificação da memória é constante. O património cultural pode e deve então ser entendido enquanto testemunho da história, o que restou de nossos ascendentes e, sobretudo, o mesmo leva-nos a compreender a relação entre esses testemunhos, o valor simbólico e o contexto histórico em que foram criados.

4.3. Para salvaguardar o Património cultural imaterial

Retoma-se a Convenção para a Salvaguarda do Património Imaterial (UNESCO, 2003) na sua definição de Património Cultural Imaterial como:

as práticas, representações, expressões, conhecimentos e técnicas – junto com os instrumentos, objetos, artefactos e lugares culturais que lhes são associados – que as comunidades, os grupos e, em alguns casos, os indivíduos reconhecem como parte integrante de seu património cultural. Este património cultural imaterial, que se transmite de geração em geração, é constantemente recriado pelas comunidades e grupos em função de seu ambiente, de sua interação com a natureza e de sua história, gerando um sentimento de identidade e continuidade e contribuindo assim para promover o respeito à diversidade cultural e à criatividade humana.²⁸

De acordo com este entendimento “o ‘património cultural imaterial’ manifesta-se ainda nos campos das tradições e expressões orais, incluindo o idioma como veículo do património cultural imaterial; expressões artísticas; práticas sociais, rituais e actos festivos; conhecimentos e práticas relacionadas à

natureza e ao universo; técnicas artesanais tradicionais” (Abreu, 2014)²⁹.

Este “discurso fundador” tem sido, desde os inícios do milénio, objecto de inúmeras e diferenciadas ressonâncias e apropriações à escala mundial, nacional e local. Porém, na actualidade, tal noção tenta refletir a multiculturalidade na medida em que insere outras e novas práticas culturais a serem também contempladas no campo de pesquisas académicas e políticas públicas. A categoria “intangibilidade” talvez esteja relacionada a esse carácter desmaterializado que assumiu a moderna noção antropológica de cultura. Mas há que atender à relação materialidade e imaterialidade, que se pode entender neste sentido:

“o património cultural tem como suporte, sempre, vetores materiais. Isso vale também para o chamado património imaterial, pois se todo património material tem uma dimensão imaterial de significado e valor, por sua vez todo património imaterial tem uma dimensão material que lhe permite realizar-se. As diferenças não são ontológicas, de natureza, mas basicamente operacionais” (Meneses, 2012: 31).

Materialidade e imaterialidade relacionam-se, entrecruzam-se e desdobram-se na expressão e na legitimação do património cultural imaterial. É importante estar-se atento a essas nuances, bem como à complexidade tão presente na cultura no seu sentido mais abrangente. Portanto, é importante salientar que os diversos significados e atribuições relacionadas ao património, sejam eles materiais ou imateriais não se excluem, nem se anulam. Pelo contrário, complementam-se através de processos permanentes de recriação cultural coletiva que refletem a transformação das sociedades contemporâneas e de suas relações sociais e culturais.

Convém ainda explicitar que se entende por “salvaguarda” as medidas que visam assegurar a viabilidade do património cultural imaterial, incluindo a identificação, documentação, investigação, preservação, protecção, promoção, valorização, transmissão – essencialmente pela educação for-

mal e não formal – e revitalização dos diversos aspectos deste património definido como se viu anteriormente (artº2. 3 Convenção Unesco 2003).

Quanto ao seu imprescindível inventário, no contexto do aparelho de Estado português, os serviços do Património Imóvel, Móvel e Imaterial, da Direção-Geral do Património Cultural (DGPC), têm acompanhado o trabalho de fôlego e consistente que vem sendo realizado na DGPC, inclusivé através da plataforma informática disponível on-line para acesso público, universal e gratuito, criada para inventariar o Património Cultural Português – Matriz PCI³⁰, sistema de informação que suporta e promove o procedimento de protecção legal do PCI. Este é um importante ponto de apoio para se fazer o inventário e registo de bens nacionais que se encontra em funcionamento articulado com entidades promotoras (autarquias, universidades, comunidades, associações culturais, etc.) de candidaturas de classificação a Património cultural Imaterial Mundial (Unesco). O aspecto principal e inovador desta plataforma é a sua interatividade com as comunidades detentoras de diversas manifestações culturais no território nacional para fomentar e potencializar o diálogo, com este universo social e cultural, e para difundir a diversidade cultural em Portugal.

Para além disso tem-se vindo ainda a chamar a atenção para o significado de uma política de Estado na área do Património Cultural Imaterial, o que implica necessariamente num regime jurídico próprio de salvaguarda e na implementação de um Inventário Nacional do Património Cultural Imaterial (INPCI) que contemple todo o território nacional. Desse modo, o INPCI constitui-se a nível nacional, a medida central para a salvaguarda do PCI, sendo igualmente o registo neste inventário condição indispensável para a apresentação das candidaturas de PCI para as Listas Representativas da UNESCO. (Abreu, 2014).

Lembre-se, a propósito, que a Unesco já efectuou até hoje em Portugal, 25 classificações de Património da Humanidade, entre centros históricos, sítios arqueológicos, paisagens culturais, parques naturais

27. Apud LIMA, Diana Farjalla Correia (2008). “Herança cultural (re) interpretada ou a memória social e a instituição museu: releitura e reflexões”. *Museologia e Património*, vol.I nº 34 1 – jul/dez, p.38.

28. Cfr. UNESCO(2003).Convenção para a salvaguarda do património cultural imaterial.Artº 2.

29. ABREU, Regina (2014). “Dez anos da Convenção do Património Cultural Imaterial: Ressonâncias, apropriações, vigilâncias”. *E-Cadernos CES*, 21, 2014.

30. Cfr. <http://www.matrizpci.imc-ip.pt/matrizpci.web/Apresentacao.aspx>

e património intangível. Nesse conjunto destacam-se como símbolos reconhecidos de Portugal no mundo os seguintes sete bens de património cultural imaterial: o Fado, o Cante Alentejano, o fabrico de chocalhos do Alentejo, a produção de figurado em barro de Estremoz ou “*Bonecos de Estremoz*”, a Dieta Mediterrânea/Gastronomia Portuguesa, Manufatura de Olaria Preta de Bisalhães (Vila Real), Arte da Falcoaria Real, Salvaterra de Magos, Carnaval de Podence, Macedo de Cavaleiros (2019).

Aquém e além destes resultados, convém ainda salientar que “*Afinal, no contexto do património cultural imaterial o maior Património tem sido mesmo as pessoas que com seu empenho e dedicação vêm contribuindo para o alargamento dos horizontes e a difusão de expressões culturais antes completamente invisibilizadas.*” (Ibidem).

5. No meu tempo é que era... “*versus*” património cultural imaterial de Carrazeda

Interpelando vozes de velhos do restelo: “*no meu tempo é que era*” ou “*dantes é que era bom!*”,³¹ atitude contrária a olhar com esperança para outros futuros, testemunhou-se, a partir de outros tempos, com amor e algum humor, sobre as feiras da Carrazeda na sua longa história a reviver e reinterpretar enquanto património cultural imaterial, outra configuração que faz todo o sentido incorporar-lhes.

Esta prática da retirada de artefatos do tempo presente com intenção de perpetuá-los revelou necessidades individualizadas de reescrever não apenas histórias individuais, como também coletivas, revolvendo percursos de vida e tempo com a função de atribuir novos significados ao passado, num processo criativo de construção de memória e tradição. Acredita-se ser importante não só verificar os aspectos materiais que envolvem estas feiras, mas atender ainda aos elementos imateriais a elas inerentes ou com elas interligados, ou seja, tudo o que se relaciona ao património cultural imaterial, no sentido de exercer nos indivíduos, construções

31. SERRES, Michel (2018) – Antes é que era bom! Lisboa: Guerra & Paz.

simbólicas que se revelam como potenciais formadoras de identidades culturais contextuais.

No contexto da importância da memória e pensando nos desdobramentos que a mesma acarreta, ao “*demarcar*” lugares simbólicos vinculados às práticas sociais de modo a conferir novos significados para as comunidades locais, acredita-se, no campo do nosso imaginário colectivo, que as feiras de Carrazeda, hoje transformadas e com duração diária mais curta, em funcionamento no recinto descoberto do Mercado Municipal, mantém traços e espaços simbólicos ainda vinculados às antigas feiras do Toural e da Praça evocadas. Essas eram as feiras e os dias da feira das minhas memórias. E essas memórias, que são minhas, mas que podem ser de outros frequentadores e, de algum modo se constituem em memórias coletivas, têm a sua importância. Essas memórias vividas e reconstruídas são também fundamentais para se entenderem os diversos olhares sobre as Feiras de Carrazeda, na perspectiva de sua inventariação, preservação e salvaguarda enquanto património cultural imaterial.

Perceber, em tal concepção, os mecanismos de poder e instrumentos normativos e legais disponíveis, que se inter-relacionam, permite e faz refletir sobre a importância social do património cultural imaterial para a vila e concelho de Carrazeda de Ansiães, numa ótica mais compreensiva e englobante de equipamentos culturais existentes como as coleções e núcleos do Museu de História Rural, recursos públicos de preservação e salvaguarda, através de processos e técnicas de musealização e patrimonialização das tradicionais actividades rurais de lavoura, ofícios e mesteres, cujos produtos e artigos, outrora de uso corrente e utilidade económica se vendiam nas feiras de antigamente, agora transmudadas.

Reitera-se a importância de se compreenderem as Feiras de Carrazeda pensando também a vila, o concelho e os atores sociais que lhes estão ligados. Nesse sentido, pensar a historicidade, a simbologia e as problemáticas envolvidas neste património cultural é compreender também que “*personagens e acontecimentos são sucessivamente reavaliados para ceder espaços a novas interpretações e con-*

figurações, dando voz e visibilidade a actores e lugares” (Pesavento, 2007: 17).

6. Considerações finais

Este trabalho, ainda preliminar, sobre as feiras de Carrazeda na sua função básica económico-social e enquanto manifestação sócio-cultural colectiva de produção quotidiana de usos e costumes, saberes, práticas e relações sociais, foi desenvolvido numa abordagem sócio-histórica com projecção no património cultural.

Analisar e compreender o que são e a forma como os naturais e residentes reconhecem este seu património cultural imaterial que os representa, é fundamental, pois que “*o património cultural - ou seja, o que um conjunto social considera como cultura própria que sustenta sua identidade e o diferencia de outros grupos - não abarca apenas os monumentos históricos (...) e outros bens físicos; a experiência vivida também se condensa em linguagens, conhecimentos, tradições imateriais, modos de usar os bens e os espaços físicos*” (CANCLINI, 1994, p. 99).

Acredita-se que tais elementos se entrelaçam e sobrevivem juntos ao longo dos tempos, sendo dada voz aos sujeitos sociais através da acção da memória que se configura como fonte (para o historiador, o antropólogo e outros investigadores sociais), e funciona também como metodologia de recolha, registo e preservação de manifestações culturais (práticas e representações) rurais/urbanas integrantes do património cultural imaterial próprio de um lugar mas de vocação “*translocal*”.

Finalmente, temos de perceber que se devem passar as nossas heranças culturais para as gerações futuras, com a responsabilidade não só da salvaguarda do tangível como evidência, mas também da salvaguarda do intangível, porque a memória social é a identidade pela qual nos definimos, individual e colectivamente, através da lembrança e ordenação do nosso passado.

No caso concreto das feiras de Carrazeda de Ansiães aqui abordado, admite-se que “*a comunidade directamente envolvida (feirantes e fregueses) gostaria que as feiras fossem mantidas, carecendo portanto de sua preservação. O mesmo ocorre com*

outras pessoas, grupos e entidades que mantêm relação indirecta com as feiras... sobretudo, órgãos públicos (Câmaras) e privados (Turismo)”. (Araújo, 2012).

Referências bibliográficas

- ABREU, Regina (2014). “Dez anos da Convenção do Património Cultural Imaterial: Ressonâncias, apropriações, vigilâncias”. E-Cadernos CES, 21, 2014.
- ARAÚJO, Giovanna de Aquino Fonseca (2012). Continuidade e descontinuidade no contexto da globalização: um estudo de feiras em Portugal e no Brasil (1986-2007). Tese de Douramento em História, Idade Contemporânea (UMINHO) e História Social (UFBA).
- CANCLINI, N. (1994). “O património cultural e a construção imaginária do nacional.” Revista do Património Histórico e Artístico Nacional, Brasília, no 23, p. 95-115.
- GIBBONS, John (1939). Não criei musgo. Retrato de uma aldeia transmontana. Coleja. Título original “I Gathered no moss”. Prémio Camões 1939. Tradução, Edição Câmara Municipal de Carrazeda de Ansiães, 2004.
- HALBWACHS, Maurice (2006). A Memória Coletiva. São Paulo: Centauro.
- JEUDY, Henri-Pierre, Dir. (1990). Patrimoines en folie. Paris: Éditions de la Maison des sciences de l’homme, Ministère de la Culture.
- LAGE, Maria Otilia Pereira (2013). O Velho, a Chave e o Castelo: Carrazeda d(e)Ansiães na História. Ed. Câmara Municipal de Carrazeda de Ansiães.
- LAGE, Maria Otilia Pereira, Leonor Fernandes, Helder Carvalho (2015). “Património Cultural Imaterial – Carrazeda de Ansiães” Revista CEPIHS (Centro de Estudos e Promoção da Investigação Histórica e Social), 5, 2015.
- LIMA, Diana Farjalla Correia (2008). “Herança cultural (re) interpretada ou a memória social e a instituição museu: releitura e reflexões”. Museologia e Património, vol. I nº 34 1, jul/dez, p.38.
- LE GOFF, Jacques (1984). Memória. In: LE GOFF, Jacques. (Coord.) Memória e história. Lisboa: Imprensa Nacional, Casa da Moeda, p. 11-51. (Enciclopédia Einaudi, 1).
- MENESES, Ulpiano Toledo B. de (2012). O campo do

Património Cultural: uma revisão de premissas. I Fórum Nacional do Património Cultural: Sistema Nacional de Património Cultural: desafios, estratégias e experiências para uma nova gestão, Ouro Preto/MG, 2009. Anais, vol.2, tomo 1. Brasília: IPHAN, p. 25- 39.

NAMER, Gérard (1987). *Memoire et société*. Paris: Méridiens Kincksieck.

NORA, Pierre (1984). *Les lieux de mémoire*. Paris: Gallimard. v. 1.

POLLAK Michael (1992). “Memória e Identidade social”. *Estudos Históricos*. Rio de Janeiro, vol. 5, nº10, p. 200-212.

SERRES, Michel (2018) – *Antes é que era bom!* Lisboa: Guerra & Paz.

UNESCO (2003). *Convenção para a salvaguarda do património cultural imaterial*. https://www.unescoportugal.mne.pt/images/Comunica%C3%A7%C3%A3o/convencao_para_a_salvaguarda_do_patrimonio_imaterial.pdf. Consulta em 20/7/2020.

Fig. 6 Feira de Carrazeda de Ansiães (2001). Fotografias por Eduardo Beira, parte da coleção “*Um olhar à volta. Areias: pessoas, lugares e rituais*” exposta no Farpa 2001, em Pombal de Ansiães. Mais detalhes em <https://sites.google.com/view/farpa2001>